

APLICAÇÃO DE GRÁFICOS DE CONTROLE NO PROCESSO DE QUALIDADE EM UMA EMPRESA PORTUÁRIA: UM ESTUDO DE CASO

DOI: 10.5281/zenodo.14783261

Dalila Lustosa Pereira ¹

¹ Engenharia de Produção –Universidade Ceuma

E-mail: dalila104343@ceuma.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3468890882539603>

Me. José Ribamar Santos Moraes Filho ²

² Gestão da Produção Industrial - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins (IFTO)

E-mail: ribbamarmoraes@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3778827762757288>

Me. André Pinto Morais³

³Mestre em estruturas e materiais – COPPE / UFRJ

E-mail: andre_morais89@hotmail.com.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3049946693439614>

RESUMO: A gestão da qualidade prevê a eliminação ou simplificação de processos que não agregam valor ao produto, sendo esta uma estratégia fundamental para obtenção de um processo mais eficiente. Para o alcance de tal objetivo, o controle estatístico é de grande importância, sendo ele um conjunto de métodos utilizados para monitorar e aprimorar um processo produtivo, por meio da coleta de amostras, mensurando-as de acordo com o tipo de variável. Logo, este estudo de caso foi aplicado em uma empresa do ramo portuário na cidade de São Luís/Maranhão, com o objetivo aplicar os gráficos de controle em um determinado intervalo de tempo no processo de qualidade do produto, para avaliar a estabilidade estatística do processo e sugerir medidas que venham proporcionar melhorias contínuas. Por meio da aplicação dos gráficos de controle, foi possível concluir que o processo se encontra instável, podendo assim gerar não conformidades nos produtos, no qual foi possível evidenciar por meio da análise de capacidade. Em consonância disto, dentre os resultados obtidos, foi feito um mapeamento através da ferramenta da qualidade Diagrama de Causa e Efeito acerca dos possíveis impactos que estão gerando tais problemas, assim como a proposição de um plano de ação estruturado, por meio do método 5W1H.

Palavras-chave: Controle Estatístico; Gestão da qualidade; Gráficos de controle; Processo produtivo.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a gestão da qualidade é uma das estratégias mais utilizadas dentro das organizações. Apesar de ter passado por diversas eras e definições, um dos principais motivos por ela receber esse destaque foi a busca pela eficiência e eficácia dentro de um processo. É crucial pontuar que a sua definição é subjetiva, sendo de modo geral a busca pela padronização

e melhor aderência do realizado ao que foi planejado.

Por outro lado, apesar de todos os benefícios que proporciona, a sua implementação precisa ser bem planejada dentro de uma empresa, visto que ela impacta os processos de forma geral, influenciando mão de obra, atividades realizadas, bem e/ou serviço que é entregue. Além do mais, é realizado todo um estudo e planejamento, do ponto focal da empresa que é o cliente, pois ele também é uma “peça” fundamental na definição do que será qualidade para aquele bem e/ou serviço produzido.

Dentro do período da evolução da qualidade, foram constituídas diversas ferramentas, sendo estas amplamente conhecidas como as “sete ferramentas da qualidade”. Estas são utilizadas para fazer o mapeamento do sistema de atividades e compreender de maneira macro como as atividades estão interligadas, ademais, pontuam os principais pontos negativos que estão causando variação em um determinado processo.

A ênfase do presente estudo é apresentar uma aplicação prática de uma ferramenta que avalia o processamento das atividades de maneira quantitativa e qualitativa, a qual é capaz de identificar o quão as atividades estão sendo realizado dentro dos padrões especificados, sendo esta conhecida como gráfico de controle.

O gráfico de controle é composto por três linhas traçadas em um gráfico, nas quais ocorrem os registros das medições do processo. É válido destacar, que ele é uma ferramenta fundamental para analisar se determinadas etapas estão controladas, caso não esteja, em que pontos ele encontra-se fora do padrão. Logo, como essa análise ocorre ao longo de um determinado período, tendo localizado a divergência em algum ponto ou mais, é possível estudar o motivo e assim resolver ou mitigar o problema, aplicando pequenas melhorias ou até mesmo projetos.

Ademais, se uma organização tem suas atividades de forma controlada, o custo que ela vai ter será menor, o resultado das suas atividades tende a ser mais positivas. Além de tudo, é possível visualizar pelo gráfico de controle o antes e depois de um sistema, caso tenha sido aplicado uma melhoria, ou seja, constatar se realmente o problema foi corrigido.

Outrossim, as grandes organizações, como por exemplo, as empresas portuárias, lidam com grandes volumes de vendas de produtos. É necessário um acompanhamento do seu processamento, quais os resultados positivos e negativos da venda do seu produto, ou seja, como está sendo realizada a entrega na etapa final. Deste modo, é de suma importância saber se o seu sistema produtivo está controlado, senão identificar em que o momento houve avarias. Por certo, os gráficos de controle são excelentes ferramentas para cumprir este papel.

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral aplicar os gráficos de controle em um determinado intervalo de tempo no processo de qualidade de uma empresa do segmento portuário, tendo como objetivos específicos: efetuar o levantamento de dados do processo estudado; estratificar os dados por meio de ferramentas estatísticas (Excel e MiniTab) e; definir um plano de ação para otimização do processo analisado.

2. METODOLOGIA

Apresentar, tipo, abordagem, sujeitos, lócus, instrumentos, procedimentos e técnicas utilizadas na pesquisa, contexto, ambiente, entre outros elementos necessários (pode dividir em tópicos). Descrever como foi feita a pesquisa, quais recursos foram usados para a coleta de dados.

Este trabalho baseou-se por meio de um estudo de caso no setor de controle de qualidade de uma empresa portuária na cidade de São Luís/Maranhão. Consequente, o estudo dentro do contexto científico, “é uma modalidade de pesquisa que envolve uma investigação profunda e minuciosa, o qual possibilita uma compreensão detalhada, que aplicando outros métodos, não seria possível” (Gil, 2022). Dentre o qual foi citado, esta pesquisa tem como ênfase estudar o sistema citado anteriormente realizada na organização e o produto a ser comercializado.

Quanto à abordagem, esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa aplicada. Este tipo de pesquisa tem por objetivo gerar conhecimento em detrimento de uma aplicação prática na solução de um problema (Prodanov; Freitas, 2013). Em ressalva, neste trabalho serão aplicadas ferramentas estatísticas para avaliação do controle do produto, identificando pontos que fogem do padrão especificado, gerando não conformidades e diminuindo assim a credibilidade com o cliente.

Em relação à natureza, este trabalho classifica-se como quantitativo. Segundo Creswell e Creswell (2021), uma pesquisa quantitativa “é estruturada por meio da utilização de número, investigando teorias e comprovando-as por meio de teste e estabelecendo relações entre as variáveis pré-determinadas”. Este estudo, foi baseado na coleta de dados provindas dos relatórios finais do produto, presente no sistema, em que estes relatórios ilustram qual o teor de cada elemento químico presente no produto comercializado, no qual foi realizado uma comparação destes resultados com o padrão e estabelecendo relações entre o comportamento deles durante um período de 60 dias (dois meses) no ano de 2023.

Quanto aos objetivos, o desenvolvimento deste trabalho deu-se por meio do método descritivo. Para Gil (2022), que este tipo de pesquisa tem por propósito” descrever as

características de uma determinada população ou fenômeno”. Por meio disto, ainda é possível elaborar possíveis relações entre as variáveis identificadas. Assim, esse trabalho vincula-se a este tipo de pesquisa, sendo realizado um estudo sobre os insumos que compõem o produto, em fundamento, foi também identificado quais os parâmetros químicos seriam analisados e o grau do seu impacto na entrega do produto.

Ao passo inicial foram realizadas um total de 288 coletas dos parâmetros químicos nomeados neste trabalho como elementos A, B e C. Todas as amostras possuem um total de 96 dados divididos em total de 25 amostras com subgrupo de tamanho 4. O critério de escolha do tamanho do subgrupo foi devido ao intervalo da coleta da amostra, feita a cada dois dias, e a média de atendimento de cliente por dia é 2, logo, durante dois dias teríamos 4 clientes atendidos. Após esta etapa de estratificação realizado por meio do Excel, os dados foram compilados no MiniTab 20.0. O primeiro passo foi testar se os dados possuíam uma distribuição normal. Após essa confirmação, foi realizada a aplicação dos gráficos de controle, para assim analisar a estabilidade das amostras.

O MiniTab é um software utilizado para realizar análises estatísticas dentro de uma organização, do qual por meio do seu uso é possível aplicar diversas ferramentas estatísticas, das simples a complexas. Além disso, ele transforma números em uma visualização gráfica, permitindo uma análise mais simples e possibilitando planejar ações de melhorias. A figura 6 ilustra como é a estrutura do programa.

Figura 1 - Painel principal do MiniTab.

Fonte: MiniTab (2024)

Para garantir um estudo mais aprofundado, foi analisado também a capacidade do processo, a priori, para identificar o quão cada parâmetro do produto estava conforme as especificações pré-estabelecidas e, assim, comprovar se ele é ou não capaz de atender o padrão

determinado a curto prazo.

Após identificar as causas especiais, foi realizada um fórum com os especialistas da qualidade do porto e do local de origem do insumo, para assim compreender melhor o fluxo das etapas e identificar os possíveis problemas que impactam de forma direta e indireta no resultado de cada parâmetro. Tais pontos levantados foram colocados em um Diagrama de Causa e Efeito e posteriormente aplicado a ferramenta 5W1H, para criação de um plano de ação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Aplicação de gráficos de controle

Neste presente trabalho, na primeira etapa, foram coletadas cerca de 24 amostras e cada uma composta por 4 subgrupos, sendo este processo realizado para os três elementos químicos presentes no produto, os quais o seu teor representa a qualidade do produto a ser estudado. Os subgrupos, assim representado no Anexo do presente trabalho, forma intitulados de X1...X4, que são os produtos do processo e os dados dentro deles representa o teor dos elementos A, B e C presente no mesmo.

Fonte: Autora (2024).

Analisando o elemento A, com o auxílio do software MiniTab, foi primeiramente testado se as amostras tinham um comportamento normal. Após isto, foi construído a carta de controle XBarraR, representada pela figura 7.

Analisando o gráfico de controle da média amostral, verifica-se que somente no ponto 15 o valor da amostra foi abaixo ao Limite Inferior de Controle (LIC), caracterizando uma causa especial. Além disso, diante do comportamento das amostras ao longo do tempo, verifica-se no gráfico da média que o processo não está sob controle, pois há intervalos em que os valores das amostras não variam sob uma mesma média, percebe -se isto pois no intervalo 7 a 15, onde um total de 8 pontos sofrem um decrescimento e logo após no intervalo 16 a 23 um crescimento.

De acordo com Montgomery (2016), a análise inicial para se concluir que um processo está fora de controle é “um ou mais pontos saem dos limites de controle e existência de seis pontos consecutivos em ordem crescente ou decrescente”. Como o processo atende esses requisitos, conclui-se que ele está fora de controle.

Analisando o gráfico da amplitude amostral, conclui-se que todas os desvios de todas as amostras estão da variação normal, pois nenhuma delas ultrapassou o limite superior controle (LSC) ou limite inferior controle (LIC), além disto, todas as amostras variam em torno de um mesmo desvio, caracterizando um processo sob controle em relação a variação do desvio. Posteriormente, realizou-se o mesmo procedimento para o outro elemento químico chamado de B. A quantidade de amostras e subgrupos foi o mesmo do elemento anterior, devido a coleta ser do mesmo produto. A figura 3 representa a aplicação dos gráficos controle Xbarra e Rbarra para este elemento.

Figura 3 – Gráfico de controle da média e amplitude amostral.

Fonte: Autora (2024)

Observando o gráfico da média pode se visualizar que nos pontos 2 e 15 a média das

respectivas amostras ultrapassou os limites inferior (LIC) e superior (LSC), em detrimento disto, essas amostras se classificam como causas especiais, ou seja, nesses pontos as amostras sofrem uma variação diferente da variação natural dos dados, comprovando que o processo está fora de controle.

Por outro lado, no gráfico da amplitude amostral, é possível verificar que as amplitudes das amostras estão variando conforme o padrão, e nenhum ponto ultrapassa os limites inferiores e superiores, tornando-se um processo estável.

3.2 Análise de capacidade

Para analisar o processo de uma maneira mais detalhada, foi realizado a análise de capacidade, para verificar se ele era capaz de entregar um produto dentro da especificação de cada elemento analisado. Com a utilização do *software* MiniTab aplicou -se em primeiro lugar a análise de capacidade para as amostras do elemento A, ilustrada pela figura 4:

Figura 4 – Análise da capacidade do elemento A.

Fonte: Autora (2024).

Primeiramente, para uma especificação de 0.99 para o limite inferior da especificação (LIE) e 1.00 para o limite superior da especificação (LSE), percebe-se pelo histograma que as amostras não estão centradas dentro dos limites. Apesar disto, observando a curva normal, é possível identificar que a dispersão dos dados ocorre de maneira aceitável, pois a curva normal não está tão aberta, ou seja, os dados não sofrem tanta variação.

Pontuando, que apesar desta variação ocorrer fora dos limites da especificação, não é caracterizado uma não conformidade, pois os dados estão variando acima do limite superior da especificação, neste tipo de elemento quanto maior o teor dele no produto mais qualidade, ou seja, a organização está entregando um produto com qualidade, mas em contrapartida, não está sob controle.

Em relação a avaliar se dentro da condição atual do processo ele consegue ser capaz de ter um produto dentro da especificação, analisa-se o Cp e Cpk. Os resultados obtidos estão ilustrados no Quadro 1:

Quadro 1 – Resultado dos parâmetros de Cp e Cpk.

Parâmetro	Resultado	Análise	Status
Cp	0.45	$0.45 < 1$	Incapaz
Cpk	-0.63	$-0.63 < 1$	Incapaz

Fonte: Autora (2024).

Observando os resultados conclui-se que pôr os parâmetros Cp e Cpk estarem abaixo de 1, o processo é incapaz de estar dentro dos limites da especificação a curto prazo, ou seja, de variar entre os limites superior e inferior de controle, como o produto a empresa que o estudo está sendo feito é considerada não conformidade quando o teor do elemento A fica abaixo do limite inferior da especificação, como a variação ocorreu acima do limite superior, não foi constatado uma não conformidade e, sim, que a variação das minhas amostras não está centralidade, ou seja não há uma estabilidade. Em relação ao elemento B, a figura 5 ilustra a análise de capacidade realizada.

Figura 5 – Análise de capacidade do elemento B.

Fonte: Autora (2024).

Na segunda análise referente ao teor do elemento B, a especificação é 1.00 para o limite inferior da especificação (LIE) e 1.14 para o limite superior da especificação (LSE), no qual pelo histograma observa-se que há uma centralidade só que fora dos limites especificados. Além disso, pela curva normal, verifica-se que os dados sofrem uma dispersão pequena, pois a curva normal não está tão aberta, indicando pouca variação das amostras. Mas, pelo fato dessa variação ocorrer abaixo do limite inferior, conclui-se que as amostras que não há não conformidade, pois quanto menor o teor deste elemento maior a qualidade do produto, em contrapartida não é um processo estável. Analisando o Cp, Cpk, teve como resultado os valores representados no quadro 2:

Quadro 2 – Resultado dos parâmetros de Cp e Cpk.

Parâmetro	Resultado	Análise	Status
Cp	0.34	$0.34 < 1$	Incapaz
Cpk	-0.82	$-0.82 < 1$	Incapaz

Fonte: Autora (2024).

Diante dos resultados, evidenciou-se que pelo fato dos parâmetros Cp e Cpk estarem abaixo de 1, o processo é incapaz de estar dentro dos limites da especificação a curto prazo, ou seja, de variar entre os limites superior e inferior de controle, como o produto a empresa que o estudo está sendo feito é considerada não conformidade quando o teor do elemento B fica acima do limite controle da especificação. Como a variação ocorreu abaixo do limite inferior, não foi constatado uma não conformidade, e sim que a variação das minhas amostras não está centralidade, ou seja, não há uma estabilidade. Em relação ao elemento C, a figura 6 ilustra a análise de capacidade realizada:

Figura 6 – Análise de capacidade do elemento C.

Fonte: Autora (2024).

Para uma especificação de 1,00 para o limite inferior (LIE) e 1,29 para o limite superior (LSE), teve como resultado do Cp, Cpk, os valores ilustrados no quadro 3:

Quadro 3 – Resultado dos parâmetros de Cp e Cpk

Parâmetro	Resultado	Análise	Status
Cp	0.54	$0.54 < 1$	Incapaz
Cpk	-0.11	$-0.11 < 1$	Incapaz

Fonte: Autora (2024).

Por fim, em relação ao elemento C, os resultados também foram negativos, pois os

parâmetros estão todos abaixo de 1, ou seja, o processo é incapaz de estar dentro dos limites da especificação a curto prazo, ou seja, de variar entre os limites superior e inferior de controle, como o produto a empresa que o estudo está sendo feito é considerada não conformidade quando o teor do elemento C fica acima do limite controle da especificação, como a variação ocorreu abaixo do limite inferior, não foi constatado uma não conformidade e, sim, que a variação das minhas amostras não está centralidade, ou seja não há uma estabilidade.

Isto coloca o processo em uma situação negativa, desde que os índices foram bem abaixo do esperado em todos os elementos, necessitando haver uma investigação dos motivos que estão causando tais resultados e aplicar um plano de ação, para ter uma análise mais assertiva.

3.3 Aplicação do diagrama de causa e efeito e do plano de ação

Diante das análises realizadas no processo, percebeu-se que a situação não está sob uma perspectiva satisfatória. Em virtude disto, foi realizado um *brainstorming* com a equipe que controla o processo operacional, um fórum com a equipe de laboratório tanto do porto quanto com a mina, que envia os insumos para a formação do produto comercializado. Através da aplicação da ferramenta Diagrama de Causa e Efeito, foram levantados os seguintes pontos que impactam o processo e a confiabilidade de entregar o produto com a qualidade dentro dos padrões estabelecidos, conforme ilustra a figura 7:

Figura 7 – Aplicação do Diagrama de Causa e Efeito.

Fonte: Autora (2024).

Foram mapeados pontos nos fatores associados a Método, Mão de Obra e Materiais. Em relação ao método, é necessário haver um estudo mais aprofundado sobre a forma de como a análise de amostragem é realizada. Outro ponto foi em relação a mão de obra, há padrões estabelecidos de como o processo deve ser realizado, as questões de segurança, mas é crucial todos serem conhecedores dessas normas.

A matéria-prima é um ponto muito importante, pois a qualidade dos insumos que é recebido no porto, reflete diretamente na qualidade final do produto a ser vendido. Foi observado que a qualidade expedida para o porto foi abaixo do que estava planejado, ou seja, baixa aderência ao plano de expedição. Diante dos pontos identificados, foi aplicado a ferramenta 5W1H para estabelecer o plano de ação, conforme apresentado no quadro 4:

Quadro 4 – Plano de Ação.

Fatores	Método	Mão de Obra	Materiais
<i>What</i> (O que será feito?)	Realizar um estudo sobre a viabilidade de realizar a amostragem na mina de forma automática.	Processo de treinamento de reciclagem das normas.	Fórum com a equipe de qualidade das minas que expede os insumos.
<i>Why</i> (Por que será feito?)	Para ter mais confiabilidade nos resultados da qualidade do insumo e diminuir os possíveis desvios com a amostragem realizada no porto.	Para manter a equipe dentro dos padrões.	Por que há uma baixa aderência ao planejamento da qualidade dos insumos, além de haver baixa qualidade dos que estão sendo recebidos no porto.
<i>Where</i> (Onde será feito)	Na mina onde se obtém o insumo.	Alinhamento via Microsoft Teams.	Alinhamento via Microsoft Teams.
<i>When</i>	A cada vagão do trem	A cada	Semanal.

(Quando será feito?)	carregado.	trimestre.	
<i>How</i> (Como será feito?)	Na linha de carregamento do trem que irá levar o insumo.	Realizado de forma online e ministrado pelo líder imediato.	Realizado de forma online e agendado pelo coordenador da qualidade da área.

Fonte: Autora (2024).

4. CONCLUSÃO

Por meio da aplicação dos gráficos de controle, foi possível estudar o processo da entrega do produto, assim como a qualidade entregue ao cliente. Com a utilização do gráfico da média pode-se visualizar o comportamento estatístico das amostras e concluir que o processo estava com a alta instabilidade nos três elementos A, B e C. Por meio da aplicação do gráfico da amplitude, ele se mostrou mais estável, ou seja, as amostras não apresentaram uma alta dispersão. Ainda foi realizada uma análise de capacidade, para verificar o quão as amostras estavam fora da especificação.

Os resultados dessa análise mostraram-se que a condição atual do processo está bem abaixo do esperado, pois analisando-se o C_p e C_{pk} , conclui-se que atualmente ele não está sendo capaz de entregar um produto dentro da especificação. Diante de tais resultados, foram necessários realizar um fórum com os pares envolvidos no processo, para haver maiores entendimentos de quais pontos são cruciais e que estão causando tais impactos negativos na entrega do produto.

Assim, por meio do Diagrama de Causa e Efeito, foram levantados estes pontos, e após isto, fora aplicado um plano de ação por meio da ferramenta 5W1H, o qual foi entregue a liderança, para futura aplicação de melhorias nas atividades que integram esse processo de qualidade.

O presente trabalho trouxe suas contribuições, pois foram aplicadas as ferramentas da qualidade de forma prática ao setor da empresa, além de realizar um estudo estatísticos do processo, identificando os pontos de fragilidade que contribuiu para os resultados negativos, logo foi proposto melhorias que podem vir a agregar na entrega de um produto com maior qualidade.

REFERÊNCIAS

ANTAQ. Setor portuário movimenta 1,2 bilhão de toneladas de cargas em 2021. 2022.

Disponível em: <<https://www.gov.br/antag/pt-br>>. Acesso em: 22 out. 2023.

BALLÉ, M. **A estratégia lean**: para criar vantagem competitiva, inovar e produzir com crescimento sustentável. São Paulo: Grupo A, 2019.

BALLESTERO-ALVAREZ, M. E. **Gestão de qualidade, produção e operações**. 3. Ed. Grupo GEN, 2019.

BRITTO, E. **Qualidade total**. Cengage Learning Brasil, 2015.

CARPINETTI, L. C., R. e GEROLAMO, M. C. **Gestão da qualidade ISO 9001:2015**. Grupo GEN, 2016.

COSTA, A. F., B., EPPRECHT, E. K. e CARPINETTI, L. C. R. **Controle estatístico de qualidade**. 2. Ed. Grupo GEN, 2005.

CRESWELL, J., W.; CRESWELL, J. D. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 5 Ed. Grupo A, 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. Ed. Grupo GEN, 2022.

HUMAN SOLUTIONS. **Diagrama de Ishikawa**. 2023. Disponível em: <<https://www.humansolutionsbrasil.com.br/artigos/diagrama-ishikawa>>. Acesso em: 30 nov. 2023.

IMAI, M. **Gemba Kaizen**: uma abordagem de bom senso à estratégia de melhoria contínua. 2. Ed. Grupo A, 2014.

KOENIGSAECKER, G. **Liderando a transformação lean nas empresas**. São Paulo: Grupo A, 2011.

LANDIVA, T. H. **Gestão da qualidade total**. São Paulo: Saraiva, 2021.

LOBO, R. N. **Gestão da qualidade**. 2. Ed. Editora Saraiva, 2020.

MACIEL, R. **Evolução histórica da qualidade**. 2015. Disponível em: <<https://oaprendizdaqualidade.blogspot.com/2015/03/evolucao-historica-da-qualidade.html>>. Acesso em: 19 set. 2023.

MINITAB LLC. **Minitab Statistical Software**. 2021. Disponível em: <<https://www.minitab.com/>>. Acesso em: 10 out. 2023.

MONTGOMERY, D. C. **Introdução ao controle estatístico da qualidade**. 7. Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016.

OLIVEIRA, O. J. **Curso básico de gestão da qualidade**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2014.

PALADINI, E. P. **Gestão e avaliação da qualidade**: uma abordagem estratégica. Rio de

Janeiro: Grupo GEN, 2019.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. Ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RAMOS, E. M. L. S.; ALMEIDA, S. D. S.; ARAÚJO, A. D. R. **Controle estatístico da qualidade**. São Paulo: Grupo A, 2012.

ROCHA, H. M. **Controle estatístico de qualidade**. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2019.

RODRIGUES, D., BORBA, F. **Controle de processos**. 2014. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/tomvgrp/control-de-processos>>. Acesso em: 04 out. 2023.

SOUZA, STEFANIA M. O. **Gestão da qualidade e produtividade**. São Paulo: Grupo A, 2018.

TOLEDO, J. C., D. BORRÁS, M. Á. A., MERGULHÃO, R. C. e MENDES, G. H. S. **Qualidade - Gestão e Métodos**. Rio de Janeiro: GEN, 2012.

WERKEMA, C. **Lean Seis Sigma: introdução às ferramentas do Lean Manufacturing**. Rio de Janeiro: GEN, 2011.

WITTE, R. S., WITTE, J. S. **Statistics**. 10. Ed. New York: Wiley, 2013.

ZIBETTI, A. **Probabilidade normal**. 2023. Disponível em: <<https://www.inf.ufsc.br/~andre.zibetti/probabilidade/normal.html>>. Acesso em: 25 set. 2023.

ANEXO 1 – Valores dos fatores para o cálculo dos gráficos de controle.

Tamanho do subgrupo	Cartas X e R				Cartas X e S			
	Carta para Médias	Carta para Amplitudes (R)			Carta para Médias	Carta para Médias (R)		
	Fator dos Limites de Controle	Divisores para Estimativa σ_x	Fatores dos Limites de Controle		Fator dos Limites de Controle	Divisores para Estimativa σ_x	Fatores dos Limites de Controle	
	A2	d2	D3	D4	A3	c4	B3	B4
2	1,880	1,128	—	3,267	2,659	0,798	—	3,267
3	1,023	1,693	—	2,574	1,954	0,886	—	2,568
4	0,729	2,059	—	2,282	1,628	0,921	—	2,266
5	0,577	2,326	—	2,114	1,427	0,940	—	2,089
6	0,483	2,534	—	2,004	1,287	0,952	0,030	1,970
7	0,419	2,704	0,076	1,924	1,182	0,959	0,118	1,882
8	0,373	2,847	0,136	1,864	1,099	0,965	0,185	1,815
9	0,337	2,970	0,184	1,816	1,032	0,969	0,239	1,761
10	0,308	3,078	0,223	1,777	0,975	0,973	0,284	1,716
11	0,285	3,173	0,256	1,744	0,927	0,975	0,321	1,679
12	0,266	3,258	0,283	1,717	0,886	0,978	0,354	1,646
13	0,249	3,336	0,307	1,693	0,850	0,979	0,382	1,618
14	0,235	3,407	0,328	1,672	0,817	0,981	0,406	1,594
15	0,223	3,472	0,347	1,653	0,789	0,982	0,428	1,572
16	0,212	3,532	0,363	1,637	0,763	0,984	0,448	1,552
17	0,203	3,588	0,378	1,622	0,739	0,985	0,466	1,534
18	0,194	3,640	0,391	1,608	0,718	0,985	0,482	1,518
19	0,187	3,689	0,403	1,597	0,698	0,986	0,497	1,503
20	0,180	3,735	0,415	1,585	0,680	0,987	0,510	1,490
21	0,173	3,778	0,425	1,575	0,663	0,988	0,523	1,477
22	0,167	3,819	0,434	1,566	0,647	0,988	0,534	1,466
23	0,162	3,858	0,443	1,557	0,633	0,989	0,545	1,455
24	0,157	3,895	0,451	1,548	0,619	0,989	0,555	1,445
25	0,153	3,931	0,459	1,541	0,606	0,990	0,565	1,435

ANEXO 2 – Valores das amostras nos subgrupos “Ns” de cada elemento estudado.

I CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA (I CONENG)

Nº da amostra	Elemento A				Elemento B				Elemento C			
	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4
1	1,01	1,01	1,01	1,01	0,94	0,82	0,85	0,85	0,96	0,94	1,09	1,09
2	1,01	1,01	1,01	1,01	0,81	0,82	0,79	0,88	0,84	0,79	0,97	0,88
3	1,01	1,01	1,00	1,02	0,76	0,76	0,90	0,69	0,93	0,93	1,09	0,91
4	1,01	1,01	1,00	1,01	0,86	0,80	0,90	0,77	0,89	1,05	1,22	0,95
5	1,01	1,01	1,00	1,01	0,74	0,69	0,84	0,75	1,10	1,09	1,08	0,98
6	1,01	1,00	1,00	1,01	0,93	0,86	0,81	0,73	0,99	1,21	1,20	0,90
7	1,01	1,01	1,01	1,01	0,79	0,82	0,78	0,71	0,96	0,93	0,99	1,07
8	1,01	1,01	1,01	1,01	0,76	0,76	0,79	0,69	0,99	0,99	1,10	1,06
9	1,01	1,00	1,01	1,01	0,83	0,85	0,78	0,76	1,09	1,11	1,00	1,13
10	1,00	1,01	1,00	1,01	0,81	0,63	0,83	0,86	1,19	1,14	1,11	0,98
11	1,01	1,00	1,01	1,00	0,78	0,90	0,83	0,87	0,95	1,05	0,96	1,03
12	1,00	1,01	1,00	1,01	1,02	0,86	0,82	0,81	1,12	1,01	1,01	0,91
13	1,01	1,01	1,00	1,00	0,84	0,84	0,93	0,95	0,96	0,96	1,04	1,09
14	1,00	1,00	1,00	1,01	1,00	1,02	0,83	1,04	1,14	1,16	1,29	0,96
15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	1,13	0,93	0,96	1,19	1,22	1,12	1,19
16	1,01	1,01	1,00	1,00	0,74	0,73	0,87	0,80	1,04	1,06	1,11	1,06
17	1,01	1,01	1,00	1,01	0,82	0,82	0,82	0,85	1,08	1,08	1,19	1,12
18	1,01	1,00	1,00	1,01	0,85	0,80	0,92	0,83	1,12	1,13	1,14	0,88
19	1,01	1,00	1,01	1,00	0,82	0,78	0,68	0,84	1,03	1,04	0,85	1,18
20	1,01	1,01	1,00	1,00	0,80	0,79	0,96	0,88	0,95	1,01	1,13	1,04
21	1,01	1,01	1,01	1,01	0,80	0,74	0,78	0,74	1,01	0,87	0,91	0,81
22	1,00	1,01	1,01	1,01	0,88	0,81	0,76	0,90	1,05	1,01	0,85	0,98
23	1,01	1,01	1,01	1,01	0,73	0,95	0,78	0,80	1,11	1,06	1,00	0,88
24	1,01	1,01	1,01	1,01	0,80	0,79	0,70	0,82	0,88	0,96	0,96	0,99